

РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЧЕРЧЕНИЯ

Сексенбай Ақбота Қанатқызы¹, Қуанышбекқызы Альбина¹, Ешенкулова Эльвира
Бауыржанқызы²

Студенты университета «Мирас», магистр, ст.преподаватель университета «Мирас»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17439558>

***Аннотация.** В статье рассматриваются различные педагогические подходы, направленные на разработку и практическое применение методов и приёмов, способствующих развитию пространственного мышления у школьников. Автор акцентирует внимание на том, что данное направление педагогической работы имеет важное значение для успешного освоения учебного материала и формирования у учащихся целостного представления о предметном мире. В качестве основных методов исследования использованы: анализ теоретико-методической литературы, позволяющий выявить научные основы и существующие концепции; педагогическое наблюдение, обеспечивающее фиксацию особенностей мыслительной деятельности детей в реальных условиях; поиск оптимальных решений педагогических ситуаций, что помогает выявить наиболее эффективные приёмы работы; а также анализ продуктов деятельности учащихся, отражающих уровень сформированности пространственных представлений и умений.*

***Ключевые слова:** пространственное мышление, деятельность, словесно-понятные, преобразование, мышление, конструкция, вариативность, чертеж, голограмма, словообразование, личность, знание, умение, творчество.*

Пространственное мышление представляет собой особый вид умственной деятельности, который обеспечивает формирование пространственных образов и оперирование ими в процессе решения как практических, так и теоретических задач. Данный процесс является достаточно сложным и включает не только логико-вербальные операции, но и широкий спектр перцептивных действий. К ним относятся распознавание предметов, представленных в реальной форме или через различные графические средства, создание на основе этого адекватных пространственных представлений, а также их последующее преобразование и использование в воображении.

Как разновидность образного мышления, пространственное мышление сохраняет его ключевые особенности, что отличает его от словесно-дискурсивных форм. Главным отличием является то, что в основе пространственного мышления лежит работа с образами: они выступают исходным материалом, основной операционной единицей и одновременно результатом мыслительного процесса. В ходе такой деятельности образы могут воспроизводиться, перестраиваться и изменяться в нужном направлении. При этом словесные знания не исключаются из процесса, однако их роль отличается: если в словесно-дискурсивном мышлении они составляют основное содержание, то в образном — используются преимущественно как средство объяснения и интерпретации уже выполненных преобразований в системе образов [1].

Пространственное мышление формируется на протяжении всего онтогенеза под влиянием разнообразных образовательных и воспитательных воздействий. Оно имеет выраженную индивидуальную специфику и проявляется в различных видах деятельности — игровой, учебной, профессиональной.

Содержание пространственного мышления заключается в умении создавать и преобразовывать пространственные образы, опираясь на наглядные средства — реальные предметы или их графические изображения различной степени обобщённости и условности. Характер оперирования такими образами зависит от их исходного содержания (геометрическая форма, размеры, пространственное расположение объектов), от типа выполняемых операций (изменение положения объекта, его структуры), а также от полноты и динамичности образа (наличия в нём различных характеристик, их системности, гибкости) [2].

Все эти параметры отражают особенности работы человека с образом, позволяют выявить качественное своеобразие пространственного мышления, учитывать возрастные и индивидуальные различия, что особенно важно при проведении диагностики.

В школьной практике дети, изучая разные предметы, в основном сталкиваются с изображением плоских фигур. Однако к 7–9 классам у многих учащихся возникают трудности в различении плоских и объёмных форм, так как учебный процесс преимущественно строится на работе с плоскостными изображениями. Например, старшеклассники нередко путают такие понятия, как треугольник и конус, круг и цилиндр. Это свидетельствует о том, что развитию пространственного мышления в школе уделяется недостаточно внимания. При изучении математики школьники в основном работают с изображением отдельных геометрических форм или проекциями тел на плоскость, при этом способы их построения и законы проецирования зачастую не объясняются, что препятствует пониманию сути процессов.

Особая роль в формировании пространственного мышления принадлежит курсу черчения. Основная его задача заключается в развитии пространственных представлений, необходимых в будущей профессиональной деятельности. Учащиеся должны научиться анализировать форму и конструкцию предметов, понимать их графические изображения, уметь читать и выполнять чертежи деталей, разбираться в простых сборочных и строительных чертежах, а также в элементарных электрических и кинематических схемах.

Главная задача, которую должны усвоить учащиеся при изучении курса черчения, заключается в овладении графической техникой и умении использовать её для передачи и развития технических идей. Для того чтобы стать квалифицированным специалистом, школьник должен уметь точно и наглядно выражать свои мысли с помощью чертежа, а также по плоским изображениям, условным знакам и числовым данным представлять объёмный объект [3].

Черчение играет ключевую роль в развитии творческого и пространственного мышления школьников. Это единственный учебный предмет, который в возрасте до 12–14 лет способен в полной мере сформировать у ребёнка пространственное восприятие окружающей действительности, а вместе с тем и открыть путь к развитию инженерных способностей. Работая с трёхмерными объектами, учащиеся начинают мыслить более глубоко и объёмно, меняется их представление о мире, что создаёт основу для раскрытия творческого потенциала.

Процесс усвоения знаний по черчению предполагает прохождение четырёх взаимосвязанных этапов: понимание, запоминание, применение знаний по известным алгоритмам и решение творческих задач. Эти этапы связаны с деятельностью по распознаванию, воспроизведению, решению как типовых, так и нестандартных задач, требующих применения знаний в новых условиях. Если последний этап — творческое применение — отсутствует, процесс обучения остаётся незавершённым. Поэтому каждый раздел курса должен содержать задания пропедевтического характера, направленные на закрепление знаний через решение небольших творческих задач.

В ходе всего курса черчения учащиеся выполняют задания на преобразование формы трёхмерных объектов, что напрямую способствует развитию пространственного мышления. Особенно полезным в этом плане является изучение таких тем, как:

1. Анализ геометрической формы предмета.
2. Развёртки поверхностей геометрических тел.
3. Чтение чертежей деталей.
4. Разрезы и сечения.
5. Построение вырезов на аксонометрических проекциях.
6. Чтение сборочных чертежей.

Большое значение имеют и творческие задачи, включающие преобразование формы предмета или изменение его положения в пространстве. Именно такие задания формируют у школьников гибкость мышления, умение мыслить объемно и находить нестандартные решения.

Итак, развитие творческого потенциала личности происходит через активное включение школьников в разнообразные виды деятельности, предполагающие использование графических знаний и навыков при решении проблемных ситуаций и выполнении творческих заданий.

Участие в такой деятельности формирует благоприятные условия для становления креативного мышления и развития личностных качеств учащихся. В их числе — умение выдерживать продолжительные интеллектуальные нагрузки, способность к самостоятельности и настойчивости, стремление доводить начатое дело до конца, потребность работать на максимальном уровне возможностей, а также готовность аргументированно отстаивать собственное мнение [4].

Результатом подобной творческой активности становится не только повышение уровня интеллектуальной инициативы, но и обогащение эмоционально-чувственного опыта. Всё это в совокупности способствует целостному развитию творческого потенциала личности школьников и созданию прочной основы для их успешной самореализации.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Ботвинников А.Д. Повышение эффективности и качества преподавания черчения: пособие для учителей / А.Д. Ботвинников. – М.: Просвещение, 2012. – 368 с.
2. Бурцев Г.Н. Чертежная голограмма. – Я. «Сайдам», 2018. – 20 с.
3. Волков И.П. Приобщение к творчеству. – М., 2002. – С. 59-64.
4. Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся / Под ред. И.С. Якиманской. – М., 2014. – С. 97.

